

Pseudomorfosis: cuando los minerales ya no son lo que eran

Jesús Fraile Rodrigo y Miguel Calvo Rebollar

Introducción

El nombre de pseudomorfosis deriva del griego “falsa forma”, es decir, esencialmente podemos hablar de una pseudomorfosis cuando un mineral presenta la morfología de otro preexistente, al que de alguna forma ha substituido. Haiiy (1801) fue el primero en utilizar el término “pseudomorphoses”, pseudomorfosis, para designar “aquellos cuerpos con una forma falsa y engañosa”, una forma que había sido “robada a otros cuerpos que la habían recibido de la naturaleza”. Aunque se refiere fundamentalmente a fósiles, tanto los formados por calcita como por pirita, también incluye las pseudomorfosis en el “reino mineral”, en el que “se encuentran algunas substancias de este reino cuyas formas cristalinas no son más que prestadas, y es muy probable que, al menos en algunos casos, la nueva substancia haya substituido gradualmente a la que le cede el lugar”.

Con el desarrollo de la mineralogía, las pseudomorfosis fueron estudiadas de forma sistemática. Blum (1843) recopiló en un libro monográfico los datos de todos los casos de pseudomorfosis que se conocían hasta ese momento, ampliando su trabajo inicial con dos apéndices, publicados posteriormente (Blum, 1847; 1863). Por otra parte, Naumann (1846) propuso la definición de pseudomorfosis que se ha mantenido hasta la actualidad: “Cuerpo cristalino o amorfo que muestra la forma cristalina de otro mineral”. De esta forma, en una pseudomorfosis un determinado mineral se altera cambiando su estructura interna y/o su composición química por la de otro mineral, aunque su forma externa inicial permanece.

Se ha planteado en varias ocasiones cuál debería ser la forma más correcta de designar a un mineral pseudomórfico de otro. Actualmente la forma considerada como más correcta incluiría primero la designación del mineral existente en la actualidad, seguido de “pseudomórfico de” y a continuación la designación de la especie mineral a la que sustituye manteniendo su forma. En inglés se utiliza la forma de: Mineral secundario + “after” o “pseudomorph after” + mineral primario. No existe una clasificación única y universalmente aceptada para las pseudomorfosis. Básicamente pueden dividirse entre las formadas por alteración estructural o química del mineral original y las formadas por moldeo o bien ocupando huecos o recubriendo superficies. Estas dos categorías pueden a su vez subdividirse de distintas formas, acotando además, de forma más o menos arbitraria, lo que se considera realmente una pseudomorfosis

propriadamente, o lo que se deja en un apartado de huellas accidentales por contacto entre minerales distintos. Las clasificaciones más recientes (Strunz, 1982; Klopogge y Lavinsky, 2017) coinciden básicamente en lo substancial, con diferencias como la inclusión en la segunda de los minerales metamórficos y de las exoluciones como una pseudomorfosis. En este trabajo seguiremos una clasificación que también coincide en lo substancial con las citadas, aunque introduciendo también algunas modificaciones.

Las pseudomorfosis pueden producirse fundamentalmente de cuatro formas: por cambios estructurales sin modificaciones químicas, por modificaciones químicas en las que se ganan o pierden elementos, por procesos de desplazamiento por infiltración o de relleno de cavidades previamente formadas, sin que queden componentes del mineral anterior y por recubrimiento de un mineral que posteriormente desaparece, dejando el molde formado por el mineral nuevo. En este artículo se examinarán las principales vías de formación de pseudomorfosis y algunos ejemplos significativos, haciendo constar que se conocen varios cientos de pseudomorfosis distintas.

Pseudomorfosis sin cambios en la composición química (paramorfosis o alomorfosis)

Como ya se ha indicado, algunas pseudomorfosis pueden producirse sin que tengan lugar cambios químicos, por cambios entre las estructuras de minerales polimorfos. En unos casos el mineral original es inestable y la diferencia entre las estructuras es pequeña, de tal forma que el cambio se produce siempre al cambiar las condiciones en las que se formó, de modo que el inicial no existe realmente nunca en las condiciones ambientales normales. En otros, el mineral es metaestable, de modo que el que pase a la otra forma dependerá de la existencia de cambios en la presión y/o temperatura.

Acantita pseudomórfica de argentita

En los tratados clásicos de mineralogía del siglo XIX y principios del XX se distinguían dos especies, la “argentita” cúbica y la “acantita” monoclinica. El primer estudio realizado por difracción de rayos X de la argentita (Ramsdell, 1925) mostró que la argentita y la acantita tenían estructuras idénticas, y que por lo tanto se trataba de una sola especie mineral, que había cristalizado en el sistema cúbico como “argentita” al formarse a una temperatura por encima de 173°C, transformándose siempre

en acantita, el polimorfo monoclinico cuando se enfría por debajo de la temperatura indicada. Como resulta obvio, estas pseudomorfosis son las que se encuentran en todos los yacimientos del mundo, en lugar de la inexistente argentita. La acantita formada como mineral primario también existe, pero es mucho más rara que la pseudomórfica.

Las localidades en las que han aparecido ejemplares más típicos de acantita pseudomórfica son las de Schneeberg-Schlema en Obersachsen (Alemania), las de Fresnillo en Zacatecas y la de San Juan de Rayas en Guanajuato (México) y más

recientemente Bou Azzer e Imiter en Ouarzazate (Marruecos). En Schneeberg se explotaron filones de Bi-Co-Ni y Ag desde el siglo XII, que produjeron muchos ejemplares clásicos de esta pseudomorfosis, presentes en las colecciones antiguas. Sin embargo estas minas habían cesado su producción para cuando estalló la 2ª Guerra Mundial. En 1946 la ocupación rusa llevó a cabo la investigación y explotación sistemática de los depósitos asociados de uranio realizando trabajos subterráneos incluso bajo el propio casco urbano de la ciudad de Oberschlema, que finalmente debió ser reubicada en 1952.

Hacia 1955 la nueva empresa descubrió enormes depósitos de filones polimetálicos alrededor de Hartenstein y Alberola, en el norte y este de Schlema, produciendo muchos ejemplares de calidad, hasta que cesó la explotación en 1991. Los ejemplares de acantita aparecían como cubos, octaedros y cuboctaedros de color gris metálico y brillantes, de un tamaño individual de hasta de 1 cm, agrupados en formaciones de varios centímetros (Moore, 2016).

En Fresnillo (Cerro Proaño) la explotación de los depósitos de plata comenzó con los españoles en el siglo XVI. Las menas oxidadas superficiales fueron ampliamente

explotadas de forma que en 1970 Fresnillo parecía una explotación agotada. En 1975 se descubrieron los filones Santo Niño y Santa Elena y más tarde el filón San Guillermo que además de ser muy ricos no se habían descubierto anteriormente al no tener afloramiento superficial. En ellos aparecieron grandes cantidades de pirargirita, stephanita, polibasita y acantita, de forma que desde 1980 Fresnillo se ha convertido en la más rica explotación de plata del mundo, además de proporcionar excelentes ejemplares cristalizados de minerales de plata.

Ha aparecido la acantita en forma de cuboctaedros muy nítidos de hasta 3-4 cm a partir del inicio de los 90 y en los inicios de los 2000 en forma de agregados de cristales alargados procedentes del más reciente filón San Carlos. La mina San Juan de Rayas de Guanajuato proporcionó también ejemplares de acantita bastante abundantes en los años 70 y 80, con cubos de color negro, brillantes, que medían de 1 hasta 5 cm y que formaban agregados de varios centímetros (Moore, 2016).

En Marruecos, la mina de Bou Azzer, muy famosa por otros minerales, no había proporcionado ejemplares de acantita hasta 2013 cuando se

encontraron cristales de 1 cm de color gris metálico y muy brillantes sobre calcita masiva que se ofrecieron en la feria de Tucson de 2014. La mina de Imiter comenzó su periodo moderno de explotación en 1970, aunque el depósito ya había sido descubierto y trabajado de los siglos VIII al XIII. Solamente produjo acantita masiva hasta 2004, año en el que aparecieron cristales de 1 cm, con la superficie rugosa y discreto brillo metálico. A partir de 2005 se encontraron cristales de 3-4 cm en forma octaédrica, generalmente agrupados (Moore, 2016).

Acantita. 2 cm. Jáchymov (Sankt Joachimsthal), Karlovy Vary, Bohemia, Chekia. Col. Benjamin Calvo. Foto J. Callén.

Cuarzo pseudomórfico de cuarzo-beta

El cuarzo-beta en un cuarzo de alta temperatura (más de 573°C), que cristaliza en el sistema hexagonal, como bipirámides generalmente con poca o ninguna presencia de las caras de prisma, dado que se forma por solidificación en un fundido. Dada la temperatura, no puede aparecer en entornos hidrotermales, de modo que se encuentra en rocas magmáticas. Es inestable en las condiciones superficiales, de modo que se transforma siempre en cuarzo común (cuarzo-alfa). Estas pseudomorfofisis se encuentran en granitos porfídicos, como los que afloran en el barranco de Vallibierna, en Benasque (Huesca), en las rocas

subvolcánicas ácidas del arroyo del Val, en Luesma (Zaragoza), en las riolitas del Stephaniense que afloran junto a la mina “La Estrella”, en Pardos (Guadalajara) o en las ignimbritas de la playa de Amadores, en Mogán (Gran Canaria) (Calvo, 2016). Como localidades clásicas, en las que aparecen cristales individuales y maclas de un tamaño de hasta 2 cm, pueden considerarse el macizo de Esterel, entre Fréjus y Mandeliue –La Napoule (Francia) (Drugman, 1922) y Wheal Coates, en St. Agnes, Cornualles (Gran Bretaña) (Drugman, 1927).

Es necesario aclarar que los cristales formados por dos romboedros, con el prisma poco o nada desarrollado, frecuentemente de color marrón o negro que aparecen en calcita o yeso en diversas localidades, no son cuarzo-beta, ya que se han formado a temperaturas bajas. Además, la diferencia de desarrollo entre las caras de los dos romboedros hace que su morfología sea frecuentemente distinguible a simple vista.

Djurleita y calcosina

La digenita (Cu_9S_5), djurleita ($\text{Cu}_{31}\text{S}_{16}$) y calcosina (Cu_2S) son los miembros ricos en cobre de una serie de minerales con composiciones que van de CuS (covellita) a Cu_2S (calcosina). Por otra parte, la calcosina monoclinica es inestable a altas temperaturas, transformándose en un polimorfo hexagonal a los 103°C, el límite superior de estabilidad de la djurleita es de 96°C y la digenita no es estable a temperatura ambiente, salvo si contiene pequeñas cantidades de

Fe (Pósfai y Buseck, 1994). Se ha sugerido que puesto que los rangos de composición de la calcosina y la djurleita se superponen a menudo, que sería posible una transformación sin variación química entre uno y otro, solamente por efecto del calor. La transformación ocurre por las reacciones electroquímicas causadas por el flujo de electrones dentro del cristal. Los átomos de Cu se mueven y se reordenan en un esquema diferente al del agrupamiento previo. De esta forma los átomos de cobre cambian su posición no solo originando alternativamente la estructura de djurleita y calcosina, sino incluso formándose varias variantes de djurleita

según su orientación atómica. Como dijo Evans (1979): “incluso la naturaleza tiene dificultades para conseguir una asociación estable entre ellos”.

La localidad más famosa para este tipo de pseudomorfofisis es la mina de Dzhezkazgan, en el oblast de Dzhezkazgan, Kazakhstan. Este yacimiento de cobre fue descubierto en 1908 y trabajado desde 1920, aunque no aparecieron ejemplares procedentes de allí en el mercado occidental hasta la década de 1990. Los cristales de djurleita

Cuarzo pseudomórfico de cuarzo beta. Cristal, 6 mm. Arroyo del Val, Luesma, Zaragoza. Col. Miguel Calvo.

de Dzhezkazgan son los mejores del mundo, y tiene la característica de ser indistinguibles morfológicamente de la calcosina y de aparecer entremezclados con ella con un intercrecimiento químico entre las dos especies que no afecta a su forma externa. Aparecen en forma de cristales alargados y delgados, de color negro y de hasta 4 cm de longitud (Moore, 2016).

Cianita pseudomórfica de andalucita

Se producen dos tipos de transformaciones minerales en relación con la pseudomorfofisis de andalucita a cianita. Un tipo de transformación consiste en la formación de un manto de moscovita alrededor de un núcleo de andalucita tipo quiazolita que se transforma posteriormente de forma parcial en cianita de grano fino dentro de una matriz particularmente rica en cuarzo y biotita. Un segundo tipo de transformación consiste en el paso de biotita-andalucita a moscovita-cianita dentro de la matriz. Estos dos tipos de transformaciones minerales implican reacciones similares entre el fluido y el conjunto local de minerales existentes

y progresan simultáneamente. Cada uno de los minerales iniciales actúan como fuente de iones y las fases minerales intermedias son consumidas, de modo que una combinación de reacciones individuales producen la transformación de andalucita a cianita. Esta reacción es catalizada por la moscovita y la biotita de la matriz, cuya deshidratación proporciona la fuerza impulsora química necesaria para romper los enlaces Si-O (Sánchez-Navas, 2012).

Los ejemplares más característicos de esta pseudomorfosis aparecieron a partir de 1986 en Altavista, condado de Campbell (Virginia, USA) en donde eran más frecuentes los cristales pseudomórficos que la andalucita sin alterar. Los cristales aparecían recubiertos completamente por la matriz, alargados y afilados, manteniendo parte de la andalucita inicial en la parte más interna de los cristales. La cianita aquí es incolora o azulada pálida. También ha aparecido en la meseta Keivy, península de Kola (Rusia) en forma de cristales azul oscuro o azul verdoso, recubiertos en ocasiones por cuarzo blanco masivo (Moore, 2016).

En España, los ejemplares de cianita pseudomórfica de andalucita son muy comunes en el municipio de O

Pino (La Coruña) en el que se han explotado depósitos aluviales de cantos formados por cianita pseudomórfica de andalucita. Los aluviones mineralizados se encuentran en coluviones y aluviones de los ríos Mera, Brandelos y Quintás. En Sierra Albarrana, Hornachuelos (Córdoba) también se han encontrado cristales de andalucita pseudomorfizados en parte a cianita (Calvo, 2018).

Grafito pseudomórfico de diamante

En algunas zonas en el SW del macizo peridotítico de la Serranía de Ronda, en Málaga, y en el Macizo de Beni Bousera, en Marruecos, se encuentran piroxenitas con granate en las que aparece grafito pseudomórfico de diamante (Davies et al, 1993). La identificación como

pseudomorfosis se ha confirmado al encontrar relictos de diamante sin transformar dentro del grafito como cristales extremadamente pequeños, de un tamaño entre 0,5 y 2 micras (El Atrassi et al. 2011). Los pseudocristales de grafito tienen forma de octaedro, con los planos {0001} del grafito paralelos a los que corresponderían a las caras {111} del octaedro en los diamantes originales. Se encuentran como cristales individuales y como agregados, y tamaño máximo encontrado hasta el momento, en torno

a 1 cm de arista, es el que correspondería a octaedros de diamante de hasta 8 quilates, y la abundancia de grafito implica un contenido de diamante de hasta el 15 % de la roca original (Davies, 1993). La existencia de estas pseudomorfosis indica un origen para las peridotitas de la zona en el interior del manto, a una profundidad de unos 200 km (Medaris, 1999).

Grupo de cristales cúbicos de **argentita** pseudomorfizados en **acantita**. 72 mm. Fresnillo de Gonzalez, Echeverrie, Municipio de Fresnillo, Zacatecas, Mexico. Bryan Lees, The Collector's Edge. Fotos J. Callén.

Calcita pseudomórfica de aragonito

Esta pseudomorfosis debería ser en principio muy frecuente, dado que de estos dos minerales dimorfos, el estable en las condiciones exteriores es la calcita. Sin embargo, puede decirse que no se ha encontrado

ningún caso entre las muchas decenas de yacimientos del Keuper existentes en España. De hecho, la formación del aragonito requiere una serie de condiciones especiales, que se dan precisamente en esta formación geológica, y que contribuyen a estabilizar el aragonito frente a fenómenos diagenéticos posteriores (Jiménez Martínez et al., 2005). En entornos geológicos distintos a las margas y yesos del Triásico si se han encontrado estas pseudomorfosis. Se conocen en los yacimientos de azufre de Sicilia, en los que acompañan a los grandes cristales de este mineral. Los mejores ejemplares proceden probablemente de la mina de Coszodisi, en Casteltermeni. También aparecen en han encontrado la cantera de Merehead, y en la mina de Tsumeb, en Namibia.

Son muy conocidas las pseudomorfosis de maclas cíclicas tabulares, individuales o formando grupos, de un tamaño de pocos centímetros, que se conocen entre los coleccionistas locales como “monedas indias”, que aparecen en diversos lugares de Estados Unidos, como Las Animas, Bent Co., y Owl Canyon, Larimer Co., en ambos casos en Colorado, y en Buffalo Creek, Selman, Harper Co., Oklahoma, y en diversas localidades de Texas. Otra localidad en la que aparece esta pseudomorfosis es la cantera Monolith, en Albany Co., Wyoming (USA). Esta última localidad se caracteriza porque la calcita aparece en forma compacta, y no como agregados de cristales o granos cristalinos visibles a simple vista, como en los casos anteriores.

En la mina Santa Isabel, en Almendricos, Lorca (Murcia), se han encontrado maclas cíclicas de aragonito con aspecto de prismas hexagonales de hasta 4 cm de longitud recubiertos de calcita y transformados en parte o totalmente en ella (Calvo, 2012).

Pseudomorfosis con cambios en la composición química

En este caso existe una modificación de la composición para transformarse en otro mineral con otra fórmula química diferente. En los casos más sencillos la modificación se produce por acción de los agentes superficiales, mediante procesos de oxidación o de incorporación o pérdida de agua y/o carbonato, y progresa desde la zona interna a la externa. Son muy frecuentes las pseudomorfosis por pérdida de agua, especialmente entre los fosfatos y arseniados de uranio, aunque esta pérdida suele ser reversible, al menos en las primeras etapas. La gran mayoría de los ejemplares presentes en las colecciones son los productos de deshidratación, por ejemplo la metatorbernita pseudomórfica de torbernita. Si el cambio de la estructura es mayor, el mineral hidratado solamente es estable en condiciones muy especiales, y la pérdida de agua no es reversible, como sucede en el caso de la calcita pseudomórfica de ikaita. En otros casos, los procesos de alteración son más complejos implicando condiciones hidrotermales o metamorfismo de diversos grados.

Calcita pseudomórfica de ikaita

La ikaita, carbonato cálcico hexahidratado que cristaliza en el sistema monoclinico, se encuentra solamente en condiciones de temperatura inferior a los 4 -7 °C, perdiendo agua y convirtiéndose inmediatamente en calcita si la temperatura supera esas cifras. Su formación requiere además condiciones químicas especiales, principalmente concentraciones elevadas de fosfato (Zhou et al., 2015). Los primeros ejemplares, con los que se describió el mineral como especie, se encontraron el 1962 en una formación submarina en el fiordo de Ika, en la zona de Ivigtut (Groenlandia) (Pauly, 1963). Posteriormente, Suess et al. (1982) encontraron en la Antártida ejemplares bien cristalizados, que permitieron relacionar directamente la morfología del mineral con unas pseudomorfosis de calcita substituyendo a otro desconocido que se habían encontrado

en diversas localidades, en terrenos de todas las edades geológicas, entre en Pérmico y el Cuaternario, y que se conocían con diversos nombres, entre ellos “glendonitas”, “thinolitas”, “piedras de crisantemo” y otros muchos. Las hipótesis para el mineral supuestamente substituido incluían glauberita, thenardita, gaylussita, aragonito, celestina, anhidrita y muchos otros (Selleck et al., 2007). Estas pseudomorfosis fueron descritas por primera vez por Freiesleben (1827), a partir de ejemplares procedentes de Sangerhausen, Turingia (Alemania), considerándolas como calcita pseudomórfica de gaylussita, por lo que les dio el nombre de “pseudogaylussita”. Posteriormente Dana utilizó el nombre de “glendonitas”, derivado de Glendon, una finca en Hunter Valley, Nueva Gales del Sur, Australia de donde procedían las que le obsequiaron en su viaje a este continente en 1840 (Selleck et al., 2007). También son pseudomorfosis del mismo tipo las llamadas “thinolitas”, encontradas en tobas del Cuaternario en las cuencas de los lagos Mono y Lahontan, en Estados Unidos (Council y Bennet, 1993).

La transformación de ikaita en “glendonita” implica una disminución de volumen muy importante, por lo que las pseudomorfosis son originalmente esponjosas y muy frágiles. Si se deposita en los poros una nueva generación de calcita entonces la morfología de la pseudomorfosis se conserva muy bien, e incluso pueden extraerse de la roca encajante. Los pseudocristales suelen ser de tamaño centimétrico, pero se han encontrado algunos de tamaño incluso decimétrico. Los ejemplares más característicos, como cristales individuales o “piñas de cristales divergentes, comunes en colecciones y museos, proceden de terrenos del Neogeno final de la zona del Río Olenitsa, Costa del Mar Blanco, Murmansk, Rusia. También se encuentran, en este caso en terrenos del Pérmico, en la cuenca de Sydney, en Australia (Selleck et al., 2007) y del Cretácico inferior en la cuenca de Eromanga, también en Australia (Sheard, 1990).

Óxidos de hierro pseudomórficos de pirita o marcasita

La oxidación de los sulfuros metálicos es un proceso complejo, que incluye varios tipos de reacciones (óxido-reducción, hidrólisis, formación de complejos iónicos, etc.). En el caso del sulfuro de hierro se origina alguna forma oxidada de hierro, junto con aniones sulfato y una fuerte acidez, estimada como 2 moles de ácido por mol de pirita. Un tipo de pseudomorfosis conocidas desde hace mucho tiempo son las formadas por óxidos de hierro (goethita fundamentalmente) producidas por alteración de cristales de pirita. Estas pseudomorfosis, que pueden ser totales o mantener relictos de sulfuro en la zona central de los cristales, son frecuentes en las zonas superficiales de los yacimientos en los que la pirita se encuentra en rocas relativamente porosas, como margas y areniscas. Debido a la complejidad del proceso no se conoce con certeza que reacción predomina a un pH dado, cuáles son los productos intermedios y cómo varían en el tiempo.

Las pseudomorfosis de goethita por alteración de pirita son extraordinariamente frecuentes. Recientemente se han encontrado en Gachala, departamento de Cundinamarca (Colombia), ejemplares espectaculares, formados por dos cristales maclados según la ley conocida como “cruz de hierro”, de un tamaño de hasta 10 centímetros. En el caso de España, los ejemplares que se encuentran en Montjuic, especialmente en la ladera SE, en el municipio de Barcelona, aparecen en la literatura mineralógica desde principios del siglo XX (Calderón, 1910). Sin embargo, los más espectaculares encontrados en España hasta el momento son los que aparecen en el paraje conocido como “Llanos de los Arenalejos”, a unos 2 km al N de Carratraca. Los cristales cúbicos de pirita originales tienen un tamaño de hasta 3 cm, ocasionalmente algo más, y forman grandes grupos, que pueden sobrepasar los 20 cm (Calvo, 2009). En la Cuenca de Cameros, entre las provincias de La Rioja y Soria, se encuentran también ejemplares de pirita limonitizados en aquellos yacimientos que han quedado expuestos al exterior por la erosión. Aunque son menos comunes, también se ha encontrado goethita pseudomórfica de agrupaciones de cristales de marcasita. En la cantera “Candesa”, en Camargo (Cantabria) aparecen en forma de rosetas de hasta 1 cm, formadas por cristales bien definidos.

Malaquita pseudomórfica de azurita

La malaquita es más estable en condiciones atmosféricas que la azurita y por este motivo es mucho más frecuente la malaquita que la azurita. La transición malaquita / azurita

Malaquita pseudomórfica de cristales diesfenoidales de **calcopirita**. Arista del cristal 10 mm. Corta Azcárate, Eugui, Esteribar, Navarra. Col. Miguel Calvo.

es muy sensible a pequeños cambios químicos en el medio ambiente: el equilibrio se alcanza con presiones parciales de CO₂ cerca de los valores normales, mientras que la precipitación de ambos minerales a partir de las soluciones que contienen iones cúpricos tienen lugar a valores de pH entre 6 y 8, dependiendo de las presiones parciales de CO₂. La azurita se forma solamente bajo condiciones relativamente ácidas y con actividad alta del ión bicarbonato. Como la actividad alta del ión bicarbonato implica condiciones básicas normalmente, esto explica que la malaquita sea la forma más común del carbonato de cobre en la naturaleza mientras que la azurita se forma en condiciones bastante inusuales. También justifica la transformación de azurita a malaquita ante pequeños cambios en la actividad de bicarbonato y por lo tanto las pseudomorfosis de malaquita substituyendo a azurita (Vinck, 1986).

Los ejemplares de malaquita pseudomórfica de azurita han aparecido en muchas localidades, pero los más llamativos son los de Milpillas en Méjico, los de Tsumeb en Namibia y los de Marruecos, consecuencia de la calidad y tamaño de los cristales de azurita a expensas de los cuales se han originado. La mina de Milpillas explota un filón supergénico de calcosina con amplias zonas en las que aparecen minerales oxidados, especialmente azurita, malaquita y plancheita en cavidades rellenas de arcilla. La mina comenzó a explotarse en 2006 y en la feria de Denver de 2007 comenzaron ya a aparecer a la venta ejemplares de alta calidad de azurita con un color azul eléctrico y de malaquita pseudomórfica de azurita, también de calidad y tamaños significativos.

Limonita pseudomorfizando un cristal de **pirita**. 35 mm. Anlaufstal, Ankogel, Pongau, Salzburg, Austria. Rudolf Watzl, Saphira.

Al año siguiente se encontró una bolsada con docenas de ejemplares cristalizados de azurita y malaquita pseudomórfica de hasta 2,5 cm, formando agrupaciones de 18 cm. En la actualidad siguen apareciendo ejemplares espectaculares de esta pseudomorfofisis, alcanzando los cristales alterados tamaños máximos de hasta 5 cm (Moore, 2016).

La mina de Tsumeb proporcionó ejemplares de malaquita pseudomórfica de azurita y también de otros minerales en los niveles superficiales de oxidación, especialmente en las zonas explotadas en las décadas de 1920 y 1930. Una característica de las pseudomorfofisis de esta procedencia es que la alteración suele comenzar en un punto del cristal, extendiéndose a lo largo de él de forma radiada (Pinch y Wilson, 1977). Hasta el cierre de la mina en 1996 aparecieron cristales pseudomórficos enormes, de hasta 20 cm de longitud (Moore, 2016).

En Marruecos han aparecido ejemplares de malaquita pseudomórfica de cristales de azurita en varias localidades. Puede destacarse la localidad de Kerrouchen, cerca de Khenifra, en la que ya se habían encontrado ocasionalmente ejemplares de azurita en excavaciones superficiales realizadas para la extracción de fósiles a principios de la década de 1970. Sin embargo a partir de 2003 y hasta 2010 aparecieron interesantes ejemplares de malaquita pseudomórfica en forma de agrupaciones en forma de roseta de color verde oscuro de hasta 3 cm. También ha aparecido en las minas de Touissit-Bou Becker, que están comercialmente activas desde 1907, pero que se hicieron famosas en 1979 por los ejemplares de azurita cristalizada de buen tamaño y color. En estas minas aparece la malaquita sustituyendo total o parcialmente a la azurita, en cristales de un tamaño de hasta 7 cm, implantados en una matriz de limonita (Moore, 2016).

En España aparece en muchas localidades. Entre los mejores ejemplares se encuentran los procedentes de la mina Milagro, en Onís (Asturias), que pueden alcanzar un tamaño de hasta 15 mm y aparecen como agrupaciones. También se encuentran en la mina Sol, en Cerro de los Guardias, Rodalquilar, Níjar (Almería) y en la mina La Estrella, en Pardos (Guadalajara) (Calvo, 2012).

Malaquita pseudomórfica de cuprita

La cuprita es un mineral inestable en presencia de carbonato, de modo que la transformación en malaquita se produce con facilidad, dando lugar a una costra más o menos gruesa (pseudomorfofisis parcial) o a una sustitución completa (pseudomorfofisis total). Los ejemplares procedentes de la mina de Chessy, en el departamento del Ródano (Francia) se conocen hace mucho tiempo, probablemente desde principios del siglo XIX. Según Lacroix (1901) durante la época de explotación de esta mina, en la primera mitad del siglo XIX, eran muy abundantes, encontrándose dispersos en un material arcilloso, sueltos o asociados a cristales de azurita, con un tamaño entre milimétrico y unos 3 cm. Los cristales de esta localidad suelen tener las caras con cavidades o presentar aspecto esqueletiforme,

con crecimientos en tolva, y generalmente conservan en su interior relictos de cuprita. El ejemplar que se encuentra en el Museo de la Escuela de Minas de París, de 4 cm de arista, y encontrado hacia 1910, fue durante mucho tiempo (hasta la aparición de los ejemplares de Onganja, Namibia) el mayor cristal de cuprita conocido. Fue donado al Museo por el coronel Vésignié, que lo adquirió en 1917 por 500 francos (Poullen, 1984), es decir, alrededor del salario promedio de mes y medio de un trabajador de la época.

Los ejemplares de cuprita transformada en malaquita más espectaculares son los que proceden de la mina de Onganja, en Seeis (Namibia) y que comenzaron a aparecer en 1973. La capa de malaquita tiene un grosor de alrededor de 1 mm, y se encuentra sobre cristales de cuprita que pueden alcanzar un tamaño de 7 cm (White, 1974). Esto hace que pueda discutirse si se trata propiamente de una pseudomorfofisis o si debe considerarse como una alteración superficial. En algún caso, la malaquita se ha eliminado mediante tratamientos químicos, quedando los cristales de cuprita bien definidos pero con la superficie rugosa.

En España se conocen varias localidades en las que también se han encontrado cristales de cuprita transformados en malaquita, pero sin alcanzar los tamaños de las indicadas anteriormente. Los mayores, que solo muy raramente alcanzan un tamaño superior a los 5 mm, aparecieron a finales de la década de 1970 durante la explotación de la Corta San Valentín, Cartagena (Murcia), al cortar labores antiguas, posiblemente romanas, pertenecientes a la concesión San Juan Bautista. Las pseudomorfofisis están asociadas a cristales de azurita que generalmente no han sufrido alteración. También aparecen pseudomorfofisis de tamaño milimétrico en la mina "El Valle-Boinás", en Bebeza, Belmonte de Miranda (Asturias) (Calvo, 2012).

Yeso pseudomórfico de glauberita

La transformación de glauberita en yeso representa un caso interesante de pseudomorfofisis, ya que es bastante frecuente en España, y además porque los primeros ejemplares de yeso pseudomórficos de glauberita de la cuenca terciaria de Madrid dieron lugar a una polémica científica sobre cuál era el mineral original. El primer ejemplar de este tipo, una pieza de yeso con forma de un romboedro toscos, de un tamaño de unos 7 centímetros, lo encontró Quiroga (1890) en el Canal del Manzanares suponiendo que era pseudomórfico de calcita.

- 1.- **Malaquita** pseudomórfica de **azurita**. 95 mm. Tsumeb, Namibia. Anton Watzl.
- 2.- **Malaquita** pseudomórfica de **azurita**. 4cm. Kerrouchen, Khenifra. Marruecos.
- 3.- **Malaquita** pseudomórfica de **azurita**. 7 cm. Tsumeb, Namibia. Kristalle.
- 4.- **Malaquita** pseudomórfica de **azurita**. 7 cm. Mina Milpillas, nivel 1140, Cuitaca, Santa Cruz, Sonora, Mexico. fabreminerals.com
Fotografías J. Callén.

Cuando Hernández Pacheco y Royo (1916) estudiaron las canteras de la ladera SW del Cerro de los Ángeles, en Getafe encontraron ejemplares semejantes, indicando en su descripción que, a pesar de que internamente estaban formados por la agrupación irregular de láminas de yeso, se trataba de cristales auténticos, de una morfología distinta a la habitual, en la que los cristales, monoclinicos, estarían formados por las caras del prisma $\{110\}$ combinadas con $\{001\}$ y con algunas caras pequeñas de la hemipirámide $\{111\}$. La disponibilidad de ejemplares hizo que otros mineralogistas pudieran estudiarlos, y discutir su naturaleza. Pardillo (1917) reiteró la hipótesis de la pseudomorfosis de calcita, que fue rebatida por Hernández Pacheco y Royo (1917) basándose en la inexistencia de cristales de calcita en ese tipo de terrenos y en las diferencias en las características cristalográficas. Pardillo (1918) insistió en la hipótesis de la pseudomorfosis de calcita, considerando que los “pseudocristales” estaban formados por la combinación de los romboedros $\{021\}$ y $\{110\}$ menos desarrollados y con sólo parte de las caras. Finalmente, Fernández Navarro (1919) determinó que se trataba de pseudomorfosis de cristales de glauberita, formados por el prisma $\{110\}$, el pinacoide $\{001\}$ y en algunos ejemplares la hemipirámide $\{111\}$. Este tipo de pseudomorfosis son bastante frecuentes en las cuencas evaporíticas del Terciario. Los mayores pseudocristales, de hasta 30 centímetros de longitud se encontraron en las obras de la M-50, entre Getafe y Pinto, en término de Getafe (Madrid). También aparecen ejemplares notables de estas pseudomorfosis en las paredes

Malaquita pseudomórfica de **cuprita**. 2 cm. Chessy-les-Mines, Villefranche, Rhône, Francia. Col. C. Gonzalez.

del “Torcal de Valdemayor”, una dolina situada al SW de la Laguna de San Juan, a unos 8 km al W de Chinchón. En la mina “El Consuelo”, en Chinchón, se encuentra una capa de de alrededor de un metro, por encima de la capa de glauberita explotada, en la que este mineral se ha transformado en yeso (Ordóñez et al., 1982). También aparecen estas en el talud de la derecha del arroyo de Valdehorna, a 5 km al NW de Chinchón (Calvo, 2014). En algunos afloramientos de la “Formación Zaragoza”, del Mioceno, en las inmediaciones de la ciudad de ese nombre, se encuentra también yeso pseudomórfico de glauberita, como agregados de cristales centimétricos en los que se conserva muy bien la morfología del mineral original. Aparecen ejemplares notables en el barranco de las Salinas, en el municipio de Remolinos, y en el Camino de la Plana, en el municipio de Valmadrid, también en Zaragoza (Calvo, 2014).

Calcita pseudomórfica de yeso

Por otra parte, el yeso también da lugar a pseudomorfosis, principalmente por su transformación en calcita, lo que sucede por reacción química con aguas superficiales cargadas de CO_2 . Los ejemplares pseudomorfizados en calcita más espectaculares son los que aparecen en la ladera del Pico de Uris, junto a la carretera de Villabáñez a Renedo de Esgueva, con la forma característica de las rosas de yeso, con los pseudocristales huecos interiormente. Las cavidades se han formado por la reducción del volumen que experimenta el yeso cuando se transforma en calcita (Calvo, 2012).

Página derecha: **Cuprita** pseudomorfizada parcialmente en **malaquita**. 10 cm. Onganja, Seeis, distrito de Windhoek, Namibia. Ricardo Prato.

Yeso pseudomórfico de **glauberita**. Pseudocristales de 2 cm. Camino a la mina Invencible. Remolinos, Zaragoza. Col. Miguel Calvo. Fotos J. Callén.

Hematites pseudomórfica de magnetita

La transformación de magnetita en hematites se denomina “martitización”, y “martita” al mineral formado por esta transformación. La transformación inversa, el paso de hematites a magnetita, también puede producirse, aunque es mucho menos frecuente, y se conoce como “mushketovitización”.

La transformación de magnetita a hematites puede ser expresada en términos de una reacción rédox (oxidación-reducción) en equilibrio produciéndose la oxidación de la magnetita a hematites por el oxígeno. Sin embargo, otros autores han indicado que la disponibilidad de reductores y oxidantes era demasiado baja como para explicar la conversión a gran escala de magnetita a hematites a través de la interacción fluido-roca en algunos depósitos gigantes de mineral, por lo que debería estar implicado algún otro mecanismo. Ohmoto (2003) propuso que la transformación de los óxidos de Fe en ambientes cercanos a la superficie se produjo en su mayoría a través de reacciones no rédox. En este modelo la hematites se forma por la eliminación de Fe^{2+} de la magnetita, de forma que no estaría aquí implicada ninguna reacción de oxidación del Fe. Recientes estudios sugieren que la reacción de reemplazo depende de varios factores, incluyendo temperatura de reacción, tiempo y química de la solución que están específicamente relacionados con la solubilidad del Fe^{2+} . La adición de oxígeno en el sistema provoca la oxidación de Fe^{2+} a Fe^{3+} solo en superficie dando como resultado el crecimiento de hematites en el exterior del mineral. El reemplazo de magnetita por hematites es un proceso rápido a temperaturas moderadas (200° C) pero sigue siendo rápido en términos

geológicos incluso a bajas temperaturas (Zhao et al, 2019). Entre las localidades en las que aparece este tipo de pseudomorfosis, la que probablemente ha proporcionado más ejemplares de buena calidad en época reciente es el volcán Payún Matru, Malargüe, provincia de Mendoza, (Argentina). Los ejemplares se encuentran en las cenizas volcánicas y son alargados, en forma de tolva y esqueléticos, con predominio del octaedro. Llegan a medir varios centímetros de longitud y poseen en algunas caras un brillo negro metálico muy intenso, aunque en otras caras tiene un aspecto granujiento y color marrón

claro. Los primeros ejemplares se encontraron hacia 1990 (Robinson y King, 1991), aunque los ejemplares de buena calidad se hicieron habituales a principios de la década del 2000. Se han encontrado octaedros de hasta 5 centímetros de diámetro, dentro de agrupaciones de cristales de hasta 30 centímetros. Sin embargo, aún hoy no se conoce con exactitud el lugar en el cono de ceniza volcánica en donde son extraídos (Moore, 2016).

Smithsonita pseudomórfica de calcita

Otro tipo de pseudomorfosis procedente de una localidad española presente en la literatura científica antigua es la smithsonita pseudomórfica de calcita. Blum (1863) señala la presencia de “Zinkspat pseudo Kalkspat” en “Torre la Vega”, Santander, lo que podría considerarse que hace referencia al yacimiento de Reocin, que en aquel momento estaba en explotación a gran escala en su zona superficial, en la que predominaban los carbonatos. También Arce (1880) menciona estas pseudomorfosis, procedentes según él de los “Picos de Europa”, indicando que se enviaron ejemplares a la Escuela de Minas de Madrid. También Calderón (1910) indica la aparición de escalenoedros de smithsonita pseudomórficos de cristales de calcita, en este caso “por la parte de Puente Viesgo”. En época moderna, estas pseudomorfosis en la mina “de Pozobal”, situada en el paraje del mismo nombre, a 2,7 km al SW de Cabanzón, en término de Herrerías, junto al límite con Asturias. Esta mina es accesible por un camino desde Casamaría. Quedan labores de interior parcialmente accesibles. Las pseudomorfosis de grupos de cristales escalenoédricos de calcita tienen la superficie

finamente botrioidal, y están parcialmente huecas, rellenas de smithsonita escoriiforme y de materiales arcillosos. Son de color crema o marrón muy claro, y se han observado ejemplares cuyos cristales de calcita originales podrían alcanzar los 5 centímetros. Aparecieron también este tipo de pseudomorfosis en la mina San Antonio, en Santa Eulalia, Chihuahua (México). En el año 2000 se encontraron buenos ejemplares en el nivel 8 de la mina, con un color crema a hueso y a veces amarillento o naranja que en algunas ocasiones eran epimorfosis con recubrimiento superficial pero que en muchas otras habían

Hematites pseudomórfica de magnetita-7 cm. Volcan Payún, Altiplano de Payún Matru, Mendoza, Argentina. Zona Minera.

sustituido al cristal inicial de calcita por completo. En ocasiones los cristales individuales llegaban a los 10 cm, formando drusas de hasta 30 cm, sobre una matriz de óxidos de hierro. En el año 2013 volvieron a aparecer lotes de esta pseudomorfosis con sustitución completa de la calcita. En este caso el color era más bien verde amarillento con brillo satinado, y formaban grupos aplanados de cristales escalenoédricos con la forma de la calcita inicial aunque con un tamaño más pequeño (hasta los 2 cm) (Moore, 2016).

Plumbogummita pseudomórfica de Piromorfita

Las pseudomorfosis de plumbogummita substituyendo a piromorfita parecen ser bastante comunes, y se conocen desde el siglo XIX. Miers (1900) las describe procedentes de Roughten Gill, en Caldbeck, Cumberland (Gran Bretaña) y de Huelgoat, en Bretaña (Francia). En España se han encontrado estas pseudomorfosis en las minas de El Horcajo, en el monte Bedures, Vegadeo (Asturias) y en la mina Antonina, en Sobrado (León) (Calvo, 2015). Prácticamente todas son huecas, de modo que no puede afirmarse con seguridad si se trata de pseudomorfosis propiamente dichas o de epimorfosis. Sin embargo, los ejemplares de esta pseudomorfosis no habían llamado mucho la atención hasta la aparición en 2005 de ejemplares de plumbogummita pseudomórficos supuestamente de mimetita, procedentes del área minera de Daoping en China. En 2014 en el “Denver Show” se pusieron a la venta unos espectaculares ejemplares de plumbogummita, en los que este mineral formaba finas capas azul-grisáceas sobre piromorfita, reemplazamientos parciales o incluso pseudomorfosis completas que conservaban la forma del cristal original. En 2015

Cerusita pseudomórfica de **anglesita** sobre goethita. Pseudocristal cavernoso en cuyo interior se aprecian las maclas cíclicas típicas de la cerusita. Corta San Valentín, La Unión. Murcia. Pseudocristal 11 mm. Col. Miguel Calvo.

aparecieron en la feria de Tucson de nuevo bastantes ejemplares de gran tamaño y buena cristalización. La localización inicialmente no fue desvelada con detalle aunque se sabía que estaba cerca de la zona minera de Yangshuo - Daoping (famosa por sus cristales de piromorfita) en la Prefectura de Guilin, China. El depósito de Daoping es un depósito de plomo-zinc de origen hidrotermal en una zona con fracturas y fallas en dirección norte-noroeste, apareciendo solamente en unas zonas muy concretas del gran depósito de piromorfita secundaria (Liu, 2005).

Talco pseudomórfico de dolomita

Los yacimientos de talco de Puebla de Lillo (León) se formaron en el Mesozoico, por metasomatismo hidrotermal que transformó en talco las dolomías que se habían formado previamente a expensas de las calizas del Carbonífero. En algunos puntos existían grandes cristales romboédricos de dolomita, que se transformaron en talco manteniendo muy bien la morfología, incluso los detalles de crecimiento de las caras. Estos cristales se encontraron en las labores llevadas a cabo hacia 1995, y llegan a alcanzar tamaños de hasta 8 cm de arista (Calvo, 2018).

La transformación de dolomita o magnesita en talco es precisamente la forma en la que se originan la mayoría de los depósitos de este mineral, que en muchos casos conservan características de material original, como los planos de exfoliación. Sin embargo, la presencia de cristales bien formados es rara. Además de la localidad española, se conoce una en Alemania, ya desde el siglo XIX, la mina Johannes, en Göpfersgrün, Wunsiedel, Fichtelgebirge, Baviera, y otra en Estados Unidos, la mina Cadillac, en Ennis, Madison Co, Montana. En estas dos últimas se encuentran también ejemplares de talco pseudomórfico de cuarzo, que no se han encontrado en Puebla de Lillo, al menos con un grado de definición suficiente.

Calcita pseudomórfica de **yeso**. 11 cm. Carretera a Villaváñez. Renedo de Esgueva, Valladolid. Col. Miguel Calvo. Fotos J. Callén.

Galena pseudomórfica de piromorfita

Los ejemplares de galena pseudomórfica de piromorfita se encuentran entre los ejemplares clásicos europeos, muy valorados por su rareza. La localidad más importante y conocida es la mina Kautenbach, Rhineland-Palatinado (Alemania). Se conocen también ejemplares significativos procedentes de otras cuatro localidades, la mina Dreifaltigkeits, en Sajonia (Alemania), en la que se al parecer se encontraron por primera vez, la mina Himmelfürst, también en Sajonia, la mina de Huelgoat, en Bretaña (Francia) y la mina Wheal Hope, en Cornualles (Reino Unido) (Keim y Markl, 2017).

Estas raras pseudomorfosis se hicieron famosas en el periodo 1790-1820 por su frecuente aparición en la mina de plomo de Wheal Hope en Perranzabuloe Cornualles (Inglaterra), apareciendo como prismas cortos, un poco ásperos de color gris oscuro. En 1993 aparecieron de nuevo algunos ejemplares en las escombreras, pero en este caso algunos de los cristales originales no estaban transformados, y se comprobó que en vez de piromorfita el mineral inicial era mimetita. Esto hizo pensar que al menos en este caso la pseudomorfosis descrita inicialmente como galena pseudomórfica de piromorfita, fuera en realidad galena pseudomórfica de mimetita (Moore, 2016).

Dado que el volumen ocupado por la galena es menor que el correspondiente a la piromorfita, si todo el plomo procediera de ella, la mayor parte de estas pseudomorfosis tienen una textura interna esponjosa. Se exceptúan las procedentes de Huelgoat, que son macizas, lo que sugiere un aporte extra de plomo, lo que complica mucho el mecanismo de su formación, dado que debido a la insolubilidad de la galena. El sulfuro y el plomo no pueden ser transportados por el mismo fluido, por lo que probablemente la galena se depositó dentro de una paramorfosis de plumbogummita sobre piromorfita (Keim y Markl, 2017).

Granate demantoide pseudomórfico de fósiles

En las inmediaciones de la aldea de Antetetzambato, en el norte de Madagascar se encuentra un yacimiento explotado artesanalmente para obtener granate andradita de la variedad demantoide, tanto para su uso como gema

como para coleccionismo. El granate se ha formado por alteración metasomática de areniscas fosilíferas debido a intrusiones de lamprófiro, que han dado lugar a la formación de venas de skarn de grano fino, con cavidades con cristales. Ocasionalmente los fósiles presentes, corales y moluscos, han sido reemplazados también por mineral de skarn (Pezzotta et al., 2011).

Anfiboles pseudomórficos de piroxeno

La formación de anfibol pseudomórfico de piroxeno (uralitización), consiste en el reemplazo de los piroxenos

primarios por anfíboles, generalmente de la serie de la actinolita. Puesto que los piroxenos son minerales anhidros, mientras que los anfíboles son fases hidratadas, es necesaria la presencia de agua, que puede proceder de fluidos externos o ser aportada por minerales de la roca original, como las cloritas (Fagan et al., 1997). Notables ejemplares de actinolita pseudomórfica sobre piroxeno en forma de “uralita” aparecieron en los skarns de la isla del Príncipe de Gales (Alaska, USA). A partir de 1967, formando grupos que incluían cristales de hasta 5 cm. Los prismas de uralita simulan la textura de la madera. También aparecieron buenos ejemplares en la mina Calumet, distrito de Turret,

condado de Chaffee (Colorado, USA) en la que se explotó mineral de hierro hasta 1900 pero que a partir de 1960 proporcionó buenos cristales de epidota y diópsido además de esta interesante pseudomorfosis.

En España ha aparecido de forma importante en las minas sobre el skarn de Burguillos del Cerro (mina Monchi, mina Milucha) en Badajoz, en las que las formaciones de “uralita” pseudomórfica alcanzan varios centímetros de cristales agrupados con aspecto de madera. También apareció en la mina Aguablanca en Monesterio (Badajoz), trabajada para extraer níquel a partir de 2004, en la que se han encontrado pseudocristales de “uralita” verde grisáceos y con estructura interna fibrosa de hasta 5 cm de alto por 2 cm de ancho (Calvo, 2018).

Micas pseudomórficas de andalucita

Cuando la andalucita aparece en pegmatitas es habitualmente reemplazada por micas a partir de los fluidos pegmatíticos

Talco pseudomórfico de cristales romboédricos de dolomita. 8,5 cm. Mina la Respina, Puebla de Lillo, León. Col. Miguel Calvo.

tardíos. Los minerales ricos en aluminio de las pegmatitas son particularmente fáciles de transformar en moscovita. La moscovitización de la andalucita es también frecuente en ambientes metamórficos. Esta moscovitización de los polimorfos del Al_2SiO_5 aumenta en la secuencia: cianita, andalucita, silimanita (Ahn, 1988). Aparecen pseudomorfosis de moscovita substituyendo a andalucita en Cape Small, Phisppsburg, Sagahadoc Co., Idaho, (USA),

como pseudocristales bien formados que miden hasta 3 cm y que están asociados además de con andalucita sin transformar, con estaurólita, biotita, cuarzo y cordierita, como consecuencia de un metamorfismo tardío. También aparecen en Quartz Creek, Condado de King (Washington, USA) en forma de la variedad de moscovita llamada “sericita”, como pseudocristales prismáticos maclados de color bronce de hasta 2 cm (Moore, 2016).

Los cristales de andalucita de la variedad “quiasolita” presentes en muchas pizarras son realmente en muchos casos mezclas de filosilicatos más que andalucita propiamente dicha. Los que se encuentran en las pizarras de la aureola de metamorfismo del plutón de Boal (Asturias) están

transformados en parte o totalmente a una mezcla de moscovita y margarita. El grado de alteración puede distinguirse visualmente de forma aproximada en las secciones, por el color rosa y aspecto cristalino de los relictos de andalucita (Lozano et al., 2011; Jiménez Martínez, 2015).

Cloritas y micas pseudomórficas de cordierita

Las pseudomorfosis formadas por filosilicatos (micas, cloritas y minerales de la arcilla, principalmente) producidas por la alteración de otros silicatos, especialmente cordierita pero probablemente también otros de hábito prismático, como la turmalina chorlo, llamaron la atención desde los inicios de la mineralogía científica, pero su heterogeneidad hizo que recibieran nombres distintos según la localidad de origen y el investigador que los

estudió. Entre ellos, tenemos los de gigantolita, cataspilita, pinita, dysintribita, gongylita, higrofilita, iberita, oncosina, oösite, parofita y poliargita.

En la década de 1840, Jacobo María de Parga y Puga, político relevante, y coleccionista de minerales aficionado, proporcionó a Carl Gustaf Mosander, químico y mineralogista sueco, unas muestras de un material procedente de San Martín de Montalbán (Toledo), que

Plubogummita pseudomórfica de **piromorfita**. 17 cm Mina Yangshuo, Guangxi, región autónoma de Zhuang, China. Bryan Lees, The Collectors Edge. Fotos J. Callén.

fue estudiado por el propio Mosander y analizado por Norlin, considerándolo un mineral nuevo y proponiendo para él el nombre de “iberit”, “iberita” (Svanberg, 1844). Las diferencias con la “gigantolita”, otro supuesto mineral ya conocido anteriormente, eran simplemente morfológicas, aunque ambas serían pseudomorfosis de la cordierita. Posteriormente, Blum (1847) describió también los ejemplares de San Martín de Montalbán, identificándolos como “chlorophillyt”, clorofilita, pseudomórfica de cordierita. En este caso, para él la clorofilita sería un mineral independiente, con fórmula propia. Posteriormente,

en el cuarto apéndice de su obra sobre pseudomorfosis (Blum, 1879) utilizó el nombre de “iberita”. También se han encontrado en otras localidades. Fernández Navarro (1905) indica la existencia de “iberita” en la mina “La Torera”, junto a San Rafael (Segovia), y Calderón (1910) las señala en el Puerto de la Fuenfría, también en la provincia de Segovia. En época reciente se han encontrado ejemplares con cloritas y micas pseudomorfizando cristales de cordierita en el granito alterado que aflora junto al camino hacia Fitor, a 1,2 km al W del bucle de salida hacia Palafrugell en la autopista desde Palamós, en el término municipal de Mont-ras. Estos pseudocristales tienen un tamaño de hasta 2,5 centímetros de longitud y 1 centímetro de grueso, color marrón oscuro, y están bastante bien definidos, con morfología prismática (Calvo, 2018).

Achtagadita

Se conocen con este nombre unos pseudocristales de color grisáceo, con morfología compleja pero perteneciente al sistema cúbico, que pueden alcanzar un tamaño de hasta 15 cm, pero que normalmente tienen entre 2 y 4 cm, que proceden de la desembocadura del río Achtagad, en la cuenca del río Vilyui, en Yakutia, Siberia (Rusia). Su estructura interna ha sido estudiada detalladamente, señalándose que está formada por crecimientos anulares de hidrogrosularia con una zona externa de hidroandradita, formando una matriz porosa en la que se depositan otros minerales (Galuskin y Galuskina, 2002). El mineral original sería probablemente wadalita, que se encontraba formando parte de rodingitas que han sufrido un proceso de alteración, liberando de esta forma a los cristales pseudomorfizados (Galuskina et al, 1998).

Rutilo pseudomórfico de ilmenita

Algunos agregados de rutilo, considerados clásicamente como “maclas en codo” en cambio son reemplazamientos topotáxicos (transformación de una sustancia cristalina en otra en la que se mantiene la orientación del retículo) de ilmenita o de otros precursores titaníferos hexagonales. El rutilo maclado real se puede diferenciar del rutilo pseudomórfico de ilmenita por el ángulo de las intersecciones del prisma, la morfología de la unión y la forma general del agregado. El rutilo es más comúnmente epitáxico (asociación de dos minerales entre los

que existe una compatibilidad estructural por la que los cristales de uno se desarrollan sobre el otro en determinadas direcciones espaciales) en la ilmenita que a veces se ha pseudomorfizado en hematites (Armbruster 1981) o menos frecuentemente topotáxico después de ilmenita en rocas alteradas. Tal crecimiento se rige por el espaciamiento y la disposición de los átomos de oxígeno. La simetría romboédrica de la ilmenita (transformada o no en hematites) resulta en la asociación de prismas de rutilo que se disponen en el plano basal de la ilmenita con la que se unen formando un ángulo de 60° a 120° para formar triángulos equiláteros (Force et al., 1996). Los mejores ejemplares de rutilo/hematites pseudomórfico de ilmenita proceden de Mwinilunga, provincia nor-oeste, en Zambia. A partir de la segunda mitad de 2007 comenzaron a verse ejemplares de esta pseudomorfosis procedentes de un yacimiento desconocido aunque localizado cerca de la ciudad de Mwinilunga, y muy próximos a la frontera de Zambia con Zaire y Angola. Son cristales sueltos, de color negro y brillo submetálico de bordes irregulares y forma aplanada que inicialmente fueron ilmenita y que ahora son una mezcla de Rutilo y hematites con finas masas granulares de hematites ocupando los espacios de las redes sagénicas de cristales de rutilo que reemplazan el interior de las placas de ilmenita.

Granate demantoide pseudomorfizando fosiles. A la izquierda el de un gasteropodo (17 mm), y a la derecha de un coral (55 mm). Antetezambato Mine, Madagascar. Col. Julien Raoul.

Página derecha: **Galena** pseudoórfica de **piromorfita**. 55 mm. Estos ejemplares reciben el nombre de “Blaubleierz”, mena azul de plomo por las irisaciones azuladas que presentan, debido a la presencia de depósitos microscópicos de covellina. Mina Kantenbach, Traben-Trarbach, Hunsrück, Rheinland-Palatinado, Alemania. Ian y Diana Bruce, Classics Minerals. Fotos J. Callén.

Las grandes caras basales están parcialmente recubiertas por rutilo epitáxico de última generación. Estos curiosos cristales han llegado a medir entre 1 y 8 cm y se encontraron sobre todo en 2007 y 2008.

Pseudomorfosis formadas por infiltración y relleno

Cuando el cambio químico no puede explicarse de forma lógica, debe asumirse que probablemente se trata procesos de infiltración, rellenos de cavidades preexistentes o desplazamiento por disolución del mineral anterior a la vez que se forma el nuevo.

Yeso pseudomórfico de halita

La solubilidad de la halita hace que puedan formarse fácilmente cristales (crecimientos en tolva dependiendo de las condiciones) y que estos desaparezcan dejando huecos que pueden ser rellenados por cualquier mineral, incluso por arcillas.

Las pseudomorfosis de yeso sobre halita son frecuentes en las montañas Glass, Condado Major (Oklahoma USA), apareciendo en forma de cubos de hasta 5 cm de diámetro. Los cristales iniciales de halita presentaban formas cúbicas con profundas tolvas en sus caras y los cristales pseudomórficos son fieles réplicas de los cubos en forma de tolva o tienen forma de pirámide escalonada por haber constituido moldes de yeso de una de las caras iniciales de halita. Los pseudocristales de yeso tienen color marrón oscuro algunos con revestimiento de yeso gris de última generación (Moore, 2016).

También aparecen cristales de yeso pseudomórfico de halita en el barranco de la salina, en Remolinos (Zaragoza). Constituye un yacimiento evaporítico de halita con reservas muy abundantes de sal localizado en la orilla izquierda del río Ebro, en un valle en el que predominan las formaciones sedimentarias de yeso y halita. En el inicio del barranco se aprecian niveles que contienen cristales de yeso pseudomórfico de halita que llegan a alcanzar los 15-20 cm de lado, sobre cristales cúbicos en forma de tolva y de color gris oscuro, a veces algo deformados por la presión de las capas superiores (Calvo, 2014).

Casiterita pseudomórfica de ortosa

Los pseudomorfos de casiterita substituyendo ortoclasa son relativamente raros, y se han encontrado en muy pocas localidades. Los más conocidos son los que proceden de Wheal Coates (Wheal Coates). Estas pseudomorfosis tienen la morfología de las maclas de Carlsbad de la ortosa, con tamaños de hasta 5,5 cm, apareciendo como maclas aisladas o como grupos interpenetrados. Los primeros ejemplares se encontraron en 1828, sueltos dentro de arena rojiza. El contenido de estaño era variable entre ejemplares, lo que indicaba que el grado de substitución era distinto (Davey, 1832). Se encontraron incluso ejemplares en las que la substitución solamente se había producido en la mitad de una macla (Greg y Lettsom, 1858). Aparte de los

ejemplares tradicionales que aparecieron en Wheal Coates, se encontraron también ejemplares, pero de forma ocasional, en la mina de Fowley Consol, cerca de St. Austell, también en Cornualles (Davey, 1832).

A partir de 1970 aparecieron este tipo de pseudomorfosis en las minas Aberfoyle, Storeys Creek y Rex Hill en el distrito Mathinna (Tasmania, Australia) en las que se encontraron ejemplares flotantes de casiterita pseudomórfica con casiterita granular negra reemplazando maclas de Carlsbad de ortosa. Estos ejemplares tienden a ser más oscuros (casi negros) que los que aparecieron anteriormente en Cornualles.

Ópalo pseudomórfico de ikaita

El ópalo que se encuentra en los niveles de areniscas del Cretácico superior de White Cliffs, en Nueva Gales del Sur (Australia), como venas y masas irregulares, pero también como pseudomórfico de diversos fósiles, como bivalvos, gasterópodos, belemnites e incluso de huesos de ictiosaurios. Entre los ejemplares de minerales más espectaculares que aparecen en esta localidad, se encuentran las piñas de ópalo en las que este mineral substituye a los cristales de otro. Se calcula que se han encontrado entre 300 y 500 ejemplares de este tipo, y sus cotizaciones en subasta, para ejemplares de calidad media, rondan los 30.000 dólares (Opal Auctions, 2019).

Las pseudomorfosis de ópalo substituyendo a un mineral cristalizado fueron observadas ya por Jaquet (1893), que las consideró pseudomórficas de yeso. Posteriormente, Anderson y Jevons (1905) examinaron cuidadosamente la morfología de los cristales, y basándose en los ángulos de las caras y en la existencia de un plano de exfoliación identificaron el mineral inicial como glauberita. Esta identificación se ha mantenido a lo largo del tiempo, y, por ejemplo, aparece en el catálogo de Frondel (1935). Actualmente se considera que son probablemente pseudomórficas de ikaita (Pecover, 2007).

Cobre pseudomórfico de aragonito

Las pseudomorfosis de cobre nativo substituyendo aragonito que proceden de Corocoro (Bolivia), se conocen desde hace mucho tiempo, y fueron descritas ya por Söchting (1858), que señala que en muchos casos las pseudomorfosis son parciales, quedando relictos, a veces muy grandes, del aragonito original. Se trata de un yacimiento de cobre que constituye la mina de cobre más importante de Bolivia. Asienta en una cuenca sedimentaria terciaria en el norte del altiplano. No está clara la forma en la que se ha producido esta pseudomorfosis, ya que no puede atribuirse a primera vista ni a una alteración química directa ni a una substitución física por relleno de cavidades. Söchting (1858) sugiere que primero se formó otro mineral de cobre que posteriormente se transformó en cobre nativo.

Cobre pseudomorfizando cristales de aragonito.
45 mm. San Agustín Mine, Corocoro, Pjaes, LaPaz, Bolivia. Luis Miguel Burillo. Foto J. Callén.

Esta hipótesis podría completarse suponiendo que el carbonato de calcio actuó produciendo un descenso del pH de una solución enriquecida en cobre, lo que permitió la precipitación de un mineral, posiblemente cuprita, substituyendo al aragonito, y que posteriormente este mineral se transformó en cobre nativo por la acción reductora de la materia orgánica presente en las margas.

Cuarzo pseudomórfico de carbonatos y sulfatos

Los perimorfos de cuarzo formados substituyendo a carbonatos y sulfatos, como la anhidrita, calcita, la baritina y el aragonito son comunes en las venas hidrotermales, pero a menudo es difícil determinar con certeza cuál fue el mineral inicial. Una vez que se forma el cuarzo, generalmente es más difícil de disolver que la mayoría de los otros minerales, por lo que los perimorfos de otro mineral substituyendo al cuarzo son mucho más raros.

Cuarzo pseudomórfico de anhidrita

Los ejemplares en los que el cuarzo aparece pseudomorfizando cristales de anhidrita son relativamente frecuentes dentro de las geodas de amatista de la zona de Rio Grande do Sul/Artigas (Brasil-Uruguay). Los ejemplares con esta pseudomorfosis comenzaron a aparecer en el comercio de ejemplares de colección alrededor del año 2000. Generalmente las pseudomorfosis, de un tamaño de hasta 10 cm, son de color blanco grisáceo o rosa pálido (Moore, 2016). También se han encontrado pseudomorfosis de cuarzo substituyendo a anhidrita en otros yacimientos, entre los resulta notable la cantera de Upper New Street, Paterson, Passaic Co., New Hampshire, USA en la que aparecieron en la década de 1960 ejemplares de pequeño tamaño de conchas fósiles huecas con drusas de cristales de cuarzo que guardan la forma externa de los prismas alargados de la anhidrita desaparecida con un tamaño que llega hasta los 3 cm. En 1990 volvieron a aparecer ejemplares del mismo tipo encontrados por buscadores locales (Moore, 2016). Los nódulos de cuarzo huecos interiormente que aparecen niveles de arcillas margosas entre Tubilla del Agua y el Páramo de Masa se han identificado como nódulos de anhidrita pseudomorfizados posteriormente mediante procesos diagenéticos. La presencia de inclusiones de anhidrita concentradas en las partes externas de los nódulos es el argumento principal para inferir que los nódulos se han formado por la sustitución de anhidrita como precursora y que esta sustitución habría ocurrido desde el exterior hacia el interior. La presencia de mosaicos de cuarzo con una considerable cantidad de inclusiones de anhidrita dispersas pueden indicar un reemplazo volumen por volumen de anhidrita por sílice en las etapas iniciales. En una etapa posterior, la velocidad de disolución de la anhidrita superó a la de precipitación de cuarzo, produciendo una porosidad secundaria de forma que la creciente disolución del sulfato permitió el crecimiento de los cristales de cuarzo en una masa

menos densa. Este proceso se ha observado también en las formaciones ricas en geodas de Warsaw y Fort Payne del valle del Alto Mississippi y Tennessee (USA), y en los estratos de geodas de cuarzo de Laño en Treviño (Burgos) (Elorza y Rodriguez, 1984).

Cuarzo pseudomórfico de calcita

Probablemente las primeras pseudomorfosis españolas que entraron en la literatura científica fueron las formadas por ópalo (y/o calcedonia) pseudomórfico de cristales de calcita que se encuentran en la cumbre del Cerro Almodóvar, situado a aproximadamente 1,5 km al NE del casco urbano del antiguo pueblo de Vallecas, actualmente dentro del término municipal de Madrid. Andrés Manuel del Río, descubridor del vanadio y autor del primer libro de mineralogía publicado en América, señala en la segunda edición de su obra (Río, 1832) que Donato García (que fue Profesor de Mineralogía en el Real Gabinete de Historia Natural en las primeras décadas del siglo XIX), había encontrado en las formaciones de “magnesite o espuma de mar” (antiguo nombre de la sepiolita) de las cercanías de Madrid “octaedros de ópalo”. Leonhard (1833) describe estos ejemplares como

Calcedonia y ópalo, pseudomórficos de calcita. Altura 35mm. Cerro de Almodóvar, Vallecas, Madrid. Ejemplar obtenido en 1975. Col. Miguel Calvo.

ópalo pseudomórfico de calcita, señalando que proceden del “Cerro de Vallecas”, y haciendo referencia a “Amar”. Podemos suponer que se trata de una comunicación personal del geólogo español Rafael Amar de la Torre. Estas pseudomorfofis fueron también descritas detalladamente por Blum (1843-1847). Prado (1864) indica que encontró estas pseudomorfofis en Vallecas, y Fernández Navarro (1904) señala por su parte la existencia en el Cerro Almodóvar de pseudomorfofis de calcita, identificando el material silíceo como calcedonia, aunque Calderón (1910) considera que se trata de ópalo. Las pseudomorfofis que se han podido examinar están formadas en su mayor parte por cuarzo microcristalino, aunque también las pudiera haber de ópalo, o formadas por los dos, ya que aparecen sobre masas de sílex que presentan finos recubrimientos de ópalo. Los cristales de calcita pseudomorfizados tienen un tamaño de unos cuantos milímetros, están formados por la combinación del romboedro obtuso (“cabeza de clavo”) con un romboedro muy agudo, y se encuentran o bien totalmente substituidos por sílice o bien parcialmente huecos. Las pseudomorfofis están muy bien definidas, y son de color blanco, con brillo aporcelanado en algunas zonas (Calvo, 2016).

Cuarzo epimórfico de calcita sobre cuarzo. Epimorfosis, 3 cm. Filón Perseverancia, concesión El Chaparral, Villaviciosa de Córdoba, Córdoba. Col. Miguel Calvo.

Pseudomorfofis por incrustación (epimorfosis o perimorfosis)

Estas pseudomorfofis se forman por el recubrimiento de un mineral por otro diferente y no directamente relacionado, que se forma en contacto con el inicial. El original desaparece, y el nuevo mantiene la forma como molde. Podemos diferenciar dos tipos principales: aquellos en los que el recubrimiento mantiene la morfología de los antiguos cristales o aquellos en los que el recubrimiento rellena todo el espacio existente entre los cristales del mineral primitivo, y cuando éste desaparece deja una pseudomorfofis negativa, con huecos que mantienen la forma del primer mineral. En el primer caso la pseudomorfofis puede rellenarse parcialmente por el mineral incrustante o por otros, quedando incluso quedar relictos del mineral primitivo.

Cuarzo epimórfico de calcita

En la mina conocida como “La Viesca”, en la concesión “Olga”, en Siero (Asturias), se encuentran ejemplares con cuarzo epimórfico de grandes cristales de calcita, de un tamaño de hasta 25 cm, asociados a drusas de cristales cúbicos de fluorita. Estas epimorfosis pueden ser incompletas, de modo que el recubrimiento se produzca solamente sobre algunas caras.

Casiterita pseudomórfica de feldespatos. 4 cm. Huel Coates near St. Agnes, Cornwall, England. Col C. Mavris. Fotos J. Callén.

Las costras de cuarzo tienen un grosor de unos pocos milímetros, con los cristales terminados tanto por la parte exterior como la interior. Pueden quedar relictos de calcita, desaparecer ésta por completo o incluso formarse una nueva generación de cristales de fluorita dentro de la epimorfosis (Calvo, 2016).

Ejemplares muy semejantes de este tipo de epimorfosis se han encontrado también en la Xiefang, Ruijin, provincia de Jiangxi (China), asociados también a fluorita; en la mina Faywood, Cooks Peak, Luna Co, Nuevo Méjico (USA), y en las minas de Cavnic, Maramures (Rumanía).

También se han encontrado ejemplares con cuarzo epimórfico de calcita en el llamado filón “Perseverancia”, en la concesión “El Chaparral”, en Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) que fue explotado en una corta y mediante labores de interior. Las epimorfosis se han formado por la sustitución de cristales de calcita, de un tamaño de hasta 4 cm que habían crecido sobre drusas de cristales de cuarzo, por sílice de grano muy fino. La superficie exterior de la epimorfosis es lisa y la morfología bien definida, pero interiormente están huecas, rellenas parcialmente de sílice microcristalina esponjosa (Calvo, 2016).

Otras sustituciones epimórficas por cuarzo

En las explotaciones mineras de la Sierra de Cartagena, en el municipio de Cartagena y La Unión, se han encontrado con cierta frecuencia epimorfosis formadas por cuarzo de aspecto granudo (microcristales más o menos corroídos) y/o calcedonia substituyendo a cristales de otros minerales (Calvo, 2016). En la mina “Catón” aparecen epimorfosis formadas fundamentalmente por microcristales de cuarzo substituyendo a cristales alargados, probablemente de aragonito, de hasta 3 cm de largo, que se encuentran formando grandes grupos. En la corta Emilia y en la corta San Valentín se encuentran epimorfosis semejantes, de tamaño menor, en el segundo caso formadas fundamentalmente por calcedonia.

Las epimorfosis más conocidas y apreciadas procedentes de esta zona son aquellas en las que el cuarzo substituye a grandes cristales de baritina o anglesita, de un tamaño individual de hasta 3 cm, que están formadas fundamentalmente por calcedonia, procedentes de la corta San Valentín, de la corta Tomasa y de la corta Los Blancos. Aparecen junto con calcedonia botroidal, sobre la mineralización típica de esta zona, greenalita y siderita con galena.

Referencias

- Ahn JH, Burt DM, Buseck PR (1988): Alteration of andalusite to sheet silicates in a pegmatite. *American Mineralogist*, 73: 559-567.
- Alonso-Zarza, A.M., Sanchez, Y., Bustillo, M.A., Sopena, A. y Delgado, A. (2002). Silicification and dolomitization of anhydrite nodules in argillaceous terrestrial deposits: an example of meteoric-dominated diagenesis from the Triassic of central Spain. *Sedimentology*, 49, 303-317.
- Anderson, C. y Jevons, H.S. (1905). Opal pseudomorphs from White Cliffs, New South Wales. *Records of the Australian Museum*, 6, (1), 31-37.
- Arce, B. (1880). Apuntes acerca de los criaderos de calamina y blenda situados en los Picos de Europa, y de la explotación que de los mismos hace la Sociedad Minera La Providencia. *Revista Minera Metalúrgica y de Ingeniería*, 31, 67-68; 75-76; 82-83; 90-91; 97-100; 105-106; 115-116.
- Armbruster, T. (1981). On the origin of sagenites: structural coherency of rutile with hematite and spinel structure types. *Neues Jahrbuch für Mineralogie – Monatshefte*, 328-334.
- Blum, J.R. (1843). Die Pseudomorphosen des Mineralreichs. E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung, Stuttgart. 378 págs.
- Blum, J.R. (1847). Nachtrag zu den Pseudomorphosen des Mineralreichs. E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung, Stuttgart. 140 págs.
- Blum, J.R. (1863). Dritter Nachtrag zu den Pseudomorphosen des Mineralreichs. Ferdinand Enke, Erlangen. 294 págs.
- Calderón, S. (1910). Los Minerales de España. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Madrid. Volumen 1. 416 págs.
- Calvo, M. (2009). Minerales y Minas de España. Vol. IV. Óxidos e hidróxidos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Fundación Gómez Pardo. 751 págs.
- Calvo, M. (2012). Minerales y Minas de España. Vol. V. Carbonatos y Nitratos. Boratos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Fundación Gómez Pardo. 711 págs.
- Calvo, M. (2014). Minerales y Minas de España. Vol. VI. Sulfatos (Seleniados, Telurados), Cromatos, Molibdatos y Wolframatos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Fundación Gómez Pardo. 653 págs.
- Calvo, M. (2015). Minerales y Minas de España. Vol. VII. Fosfatos, Arseniados y Vanadatos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Fundación Gómez Pardo. 479 págs.
- Calvo, M. (2016). Minerales y Minas de España. Volumen VIII: Cuarzo y otros minerales de la sílice. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Fundación Gómez Pardo. 399 págs.
- Calvo, M. (2018). Minerales y Minas de España. Vol. IX. Silicatos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Fundación Gómez Pardo. 767 págs.
- Council, T.C. y Bennett, P.C. (1993). Geochemistry of ikaite formation at Mono Lake, California: implications for the origin of tufa mounds. *Geology*, 21, 971-974.
- Davey, S. (1832). Notice of Pseudomorphous crystals of oxide of tin, found in Huel Coates mine, in St. Agnes, in the year 1828. *Transactions of the Royal Geological Society of Cornwall*, 484-485.
- Davies, G.R., Nixon, P.H., Pearson, D.G. y Obata, M. (1993) Tectonic implications of graphitized diamonds from the Ronda peridotite massif, southern Spain. *Geology*, 21, 471-474.
- Drugman, J. (1922). An example of porphyry-quartz, from the Esterel Mts., France, twinned on face (10-12). *Mineralogical Magazine*, 19, 295-300.
- Drugman, J. (1927). On b-quartz twins from some Cornish localities. *Mineralogical Magazine*, 24, 366-382.
- Elorza, J.J. y Rodríguez, J. (1984). Late Cretaceous quartz geodes after anhydrite from Burgos, Spain. *Geological Magazine*, 121, 107-113.
- Fagan, T.J. y Day, H.W. (1997). Formation of amphibole after clinopyroxene by dehydration reactions: Implications for pseudomorphic replacement and mass fluxes. *Geology*, 25, 395-398.
- Fernández Navarro, L. (1904). Nota sobre el terciario de los alrededores de Madrid. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 4, 271-281.
- Fernández Navarro, L. (1919). Una opinión sobre el yeso del Cerro de los Ángeles. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 19, 260-266.
- Force, E.R., Richards, R.P., Scoti, K. y Valentine, P.C. (1996). Mineral intergrowths replaced by “elbow” twinned rutile in altered rocks. *The Canadian Mineralogist*, 34, 605-614.
- Friesleben, J.C. (1827). En: *Isis: Encyclopadische Zeitschrift, vorziigl für*

Opalo (Red Earth Opal) pseudomorfizando cristales de **calcita** variedad *glendonita*, pseudomórficos a su vez de **ikaita**. 10 cm. Golden Gully, White Cliff, Australia. Robert Slesky, Ausrox. Foto J. Callén.

Naturgeschichte, vergleichende Anatomic und Physiologic, 10, 333-336.
 -Fronde, C. (1935). Catalogue of mineral pseudomorphs in the American Museum of Natural History. Bulletin of the American Museum of Natural History, 67, 389-426.
 -Galuskin, E. y Galuskin, I.O. (2002). Achterandit-sponge hibschite pseudomorph after wadalite-like phase: internal morphology and mechanism of formation. Neues Jahrbuch für Mineralogie – Monatshefte, 178, 63-74.
 -Galuskin, I.O., Galuskin, E. y Sitarz, M. (1998). Atoll hydrogarnets and mechanism of the formation of achterandite pseudomorphs. Neues Jahrbuch für Mineralogie – Monatshefte, 49-62.
 -Greg, R.P. y Lettsom, W.G. (1858). Manual of mineralogy of Great Britain and Ireland. John van Voorsy, Londres. Pag. 359.
 -Haüy, R.J., 1801. Traité de Mineralogie. Chez Louis, Paris. Vol I, 140-145.
 -Hernández Pacheco, E. y Royo, J. (1916). Mineralogía, geología y prehistoria del Cerro de los Ángeles (Madrid). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 16, 533-539.
 -Hernández Pacheco, E. y Royo, J. (1917). Acerca del yeso del Cerro de los Ángeles (Madrid). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 17, 572-574.
 -Jaquet, J.B. (1893). Opal mining in New South Wales. The White Cliffs

Field. Some interesting particulars. Australian Town and Country Journal, 27 mayo 1893, pag. 24.
 -Jiménez Martínez, R. (2015). Las quistolitas del Parque Histórico de Navia: Patrimonio mineralógico en el occidente de Asturias. De Re Metallica, 24, 25-32.
 -Jiménez Martínez, R., Calvo, M., Martínez, M.A. y Gorgues, R. (2005). Yacimientos de aragonito del Triásico español. Bocamina (16), 28-93.
 -Keim, M.F. y Markl, G. (2017). Formation of galena pseudomorphs after pyromorphite. Neues Jahrbuch Für Mineralogie – Abhandlungen. Journal of Mineralogy and Geochemistry, 194 (3), 209–226.
 -Klopprogge, J.T. y Lavinsky, R. (2017). Photo-Atlas of mineral pseudomorphism. Elsevier, 281 pags.
 -Lacroix, A. (1901). Minéralogie de la France et de ses Colonies. Librairie Polytechnique Ch. Béranger, Paris. Vol. 3, 303-308.
 -Leonhard, K.C.R. von (1833). Grundzüge der Oryktognosie. Joseph Engelmann, Heidelberg. Pag. 83
 -Liu G, Ottens B (2005). Daoping mine. The Mineralogical Record, 36 (1), 25-33.
 -Lozano, R.P., Jiménez, R., González, R., Paradas, A. y Baeza, E. (2011). Revisión de la terminología utilizada en la exposición pública de minerales españoles del Museo Geominero (IGME, Madrid). Boletín Geológico y Minero, 122, 49-70.

Cuarzo pseudomórfico de calcita. 78 mm. Huanggang Mine, Inner Mongolia, China. Col. Mario Pauwels.

Cuarzo pseudomórfico de anhidrita. 12 cm. Irai, Rio Grande do Sul, Brasil. Enric Kucera. Fotos J. Callén.

Perimorfosis parcial de **cuarzo** de un cristal de calcita, con cristales de fluorita de formación posterior. 11 cm. Mina La Viesca, Huelgo, Siero, Asturias. Col. M. Calvo.

-Maliva, R.G. (1987). Quartz geodes; early diagenetic silicified anhydrite nodules related to dolomitization. *Journal of Sedimentary Research*, 57, 1054-1059.

-Medaris Jr. L. G. (1999). Garnet peridotites in Eurasian high-pressure and ultrahigh-pressure terranes: A diversity of origins and thermal histories. *International Geology Reviews*, 41, 799-815.

-Miers, H.A. (1900). Note on the Hitchcockite, Plumbogummite and Beudantite analysed by Mr. Hartley. *Mineralogical Magazine*, 12, 239-243.

-Moore, T.P. (2016). Compendium of mineral discoveries (1960-2015). The Mineralogical Record Inc, Tucson, Arizona. 813 págs.

-Naumann, C.F. (1846). *Elemente der Mineralogie*. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig. Pag.96.

-Ohmoto, H. (2003). Nonredox transformation of magnetite-hematite in hydrothermal systems. *Economic Geology*, 98, 157-161

-Opal Auctions (2019). <https://www.opalauctions.com/auctions/pineapple-with-gem-fire-opal-26773>.

-Ortí, F., Rosell, L. y Ladorz, A. (1995). Fábricas cristalinas de yeso secundario de reemplazamiento de glauberita: aplicación en prospección de sulfato sódico. *Geogaceta*, 17, 49-52.

-Pardillo, F. (1917). Sobre el yeso del Cerro de los Ángeles (Madrid). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 17, 535-537.

-Pardillo, F. (1918). Algunas consideraciones más sobre el yeso del Cerro de los Ángeles (Madrid). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 18, 126-130.

-Pauly, H. (1963). "Ikaite", a new mineral from Greenland. *Artic*, 16, 263-264.

-Pecover, S.R. (2007). Australian opal resources. *Outback spectral fire. Gems and Gemology*, 82, 103-115.

-Pezzotta, F., Adamo, I. y Diella, V. (2011). Demantoid and topazolite from Antetazambato, Northern Madagascar: Review and new data. *Gems and Gemology*, 47, (1), 2-14.

-Pinch, W.W. y Wilson, W.E. (1977). Tsumeb!. *Minerals: a descriptive list. The Mineralogical Record*, 8, (3), 17-37.

-Poullén, J.F. (1984). Des collections prestigieuses. *Monde & Minéraux*, (64), 8-25.

-Pósfai, M. y Buseck, P.R. (1994). Djurleite, digenite and chalcocite intergrowths and transformations. *American Mineralogist*, 79, 308-315.

-Prado, C. (1864). *Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid*. Madrid, Junta General de Estadística. 219 págs.

-Quiroga, (1890). Comunicación en Actas de la Sociedad Española de Historia Natural, 19, 100.

-Río, A.M. del (1832). *Elementos de Orictognosia o del Conocimiento de los Fósiles*. Imprenta de Juan F. Hurtel, Filadelfia. Pag 270.

-Robinson, G.W. y King, V.T. (1991). What's new in minerals? Annual world summary of mineral discoveries. *The Mineralogical Record*, 22, 381-393.

-Sanchez-Navas A, Oliveira-Barbosa, R., Garcia-Casco A, y Martín-Algarra A. (2012). Transformation of andalusite to kyanite in the Alpujarride Complex (Betic Cordillera, Southern Spain): Geologic implications. *Journal of Geology*, 120, 557-574.

-Selleck B.W., Carr, P.F. y Jones, B.J. (2007). A review and synthesis of glendonites (pseudomorphs after ikaite) with new data: assessing applicability as recorders of ancient coldwater conditions. *Journal of Sedimentary Research*, 77, 980-991.

-Sheard, M.J. (1990). Glendonites from the Southern Eromanga basin in South Australia: paleoclimatic indicators from Cretaceous ice. *Quarterly Geological Notes*, (114), 17-23

-Suess, E., Balzer, W., Hesse, K.F., Muller, P.J. y Wefer, G. (1982). Calcium carbonate hexahydrate from organic-rich sediments of the Antarctic Shelf: Precursor of Glendonites. *Science*, 1216, 1128-113.

-Söchting, E. (1858). Gediegen Kupfer pseudomorph nach Aragonit. *Annalen der Physik*, 180, 332-334.

-Strunz, H. (1982). Pseudomorphosen-Der derzeitige Kenntnisstand. *Versuch einer Klassifizierung. Aufschluss* 33, 313-342.

-Svanberg, L.F. (1844). *Mineralanalyser. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar*, 4, 219-222.

-Urrutia, M., Graña, J., García-Rodeja, R. y Macías, F. (1987). Procesos de oxidación de pirita en medios superficiales: potencial acidificante e interés para la recuperación de suelos de mina. *Cuaderno do Laboratorio Xeolóxico de Laxe*, 11, 131-145.

-Vinck, B.V. (1986). Stability relations of malachite and azurite. *Mineralogical Magazine*, 50, 41-47.

-White, J.S. (1974). What's new in minerals?. *The Tucson show. The Mineralogical Record*, 5, 76-78.

-Zhao, J., Brugger, J. y Pring, A. (2019). Mechanism and kinetics of hydrothermal replacement of magnetite by hematite. *Geoscience Frontiers*, 10, 29-41.

Jesús Fraile jfraile@unizar.es

Miguel Calvo calvorb@unizar.es